

وزارت صحت عامه

تغذی طفل در ۱۰۰۰ روز اول زندگی

از انتشارات دیپارتمنت ارتقای صحت

برای معلومات بیشتر به شماره رایگان ۱۶۶ مرکز معلومات صحتی به تماس شوید

چرا تغذی مناسب در هزار روز اول حیات مهم است

از زمان آغاز حمل (القاح) الی دوسال بعد از ولادت عمر یک طفل

که حدود ۱۰۰۰ روز میشود، یک فرصت طلایی و بی مانند برای داشتن یک آینده طفل کامیاب و صحت مند میباشد. زیرا اثرات منفی ناشی از سؤتغذی در نشونما و انکشاف کودکان در این ۱۰۰۰ روز غیر قابل برگشت است، و نمیتواند جبران شود. مهم ترین اثرات منفی سؤتغذی را در این ۱۰۰۰ روز میتوان در سه بخش خلاصه نمود:

در جریان ۱۰۰۰ روز اول حیات میتوان آینده اطفال را تغییر داد

درفرصت 1000 روز با توجه بیشتر در قسمت بهتر نمودن تغذی مادر و طفل، میتوان صحت و زندگی مؤثر طفل را در آینده ضمانت کرد، همچنان با سرمایه گذاری بالای تغذی اطفال در این زمان در از بین بردن فقر در سطح خانواده ها، جامعه و مملکت کمک نمود.

شواهد نشان میدهد که تغذی مناسب در فرصت ۱۰۰۰ روز میتواند:

- سالانه سبب نجات حیات حدود بیشتر از یک میلیون طفل گردد.
 - سبب کاهش مشکلات انسانی و اقتصادی ناشی از امراض مانند توبرکلوز، ملاریا و سینه و بگل گردد.
 - سبب کاهش بروز امراض غیر ساری مانند مرض شکر، امراض قلبی و افات مزمن دیگر در سنین پیشرفته گردد.
 - سبب رشد دماغی و جسمی افراد گردد.
 - دست آورد های تعلیمی و اقتصادی شخص را بیشتر نماید.
 - سبب افزایش 2 الی 3 درصد در عواید ملی گردد.
- متخصصین به این موافق میباشدند که تغذی بهتر در 1000 روز اول حیات طفل، سرمایه گذاری بهتر در قسمت بهبود صحت و اقتصاد جهانی میباشد و سبب پیشرفت های قابل ملاحظه همیشگی خواهد گردید.

- از نظر صحت: سؤتغذی در جریان حاملگی تاثیرات ناگوار بالای رشد و نموی سالم دماغی و جسمی اطفال دارد، اطفال که در بطن مادر مصاب سؤتغذی میباشدند در اوایل تولد احتمال مرگ، مصاب شدن به آفات و نواقص طویل المدت دماغی و جسمی (بعضا غیر قابل برگشت) و نیز امراض مزمن در نزد شان بیشتر میباشد. سؤتغذی در اطفال کمتر از دوسال تهدید کننده حیات میباشد، سیستم معافیتی اطفال مذکور را ضعیف نموده و چانس مرگ و میر اطفال مذکور را از باعث امراض معمول مانند سینه بگل، ملاریا و اسهالات بیشتر میسازد.

- از نظر نشو و نما و انکشاف فزیک و ذهنی: کودکانی که در این ۱۰۰۰ روز تغذی مناسب نمیشوند قد کوتاه به بار میآیند و انکشاف ذهنی و قدرت آموزش نزد شان پایین تر میباشد، و احتمال اینکه نتوانند مکتب را به درستی به اتمام برسانند، نزد شان زیاد است زیرا ظرفیت های انکشاف ذهنی شان به صورت کامل انکشاف کرده نمیتواند.

- از نظر اقتصادی: مطالعات نشان داده است که کودکانی که در این ۱۰۰۰ روز تغذی مناسب نگردیده اند در بزرگسالی درآمد اقتصادی پایین تر نسبت به اشخاص صحت مند داشته و در کل از نظر اقتصادی عقب میمانند، و جامعه ای که تعداد زیادی از کودکان در آن به سؤتغذی مصاب باشند از نظر اقتصادی پیشرفت کرده نمیتواند.

۳. بعد از شش ماهگی الی دوساله گی:

a. شروع نمودن تغذی متممه همراه با شیر مادر بعد از شش ماهگی تا دوسالگی.

i. برای کودکان بعد از شش ماهه باید غذا های مقوی به شمول غذا های منبع حیوانی (گوشت، شیر، تخم) و یا حبوبات مانند (لوبیا، نخود، ماش و برنج) همراه با ترکیاری ها و میوه جات داده شود.

ii. در آغاز غذای کودکان باید نرم (مانند فرنی) باشد و حد اقل روزانه پنج بار به مقدار های کم داده شود، و به تدریج باید غلظت غذا و مقدار آن را میتوان زیادتیر نمود.

iii. قبل از هر غذا به کودک باید شیر مادر داده شود تا مواد مغذی ضروری را از شیر مادر اخذ کند، و همچنان به این ترتیب چون کودک گرسنه است خوب می مکد و این عمل باعث تحریک تولید شیر مادر میگردد.

b. اخذ دوز های وقایوی ویتامین آ ضمیمه وی در جریان کمپاین های ملی واکسیناسیون پولیو دو بار در یک سال.

c. برای اینکه از غنی بودن غذای کودکان با ویتامین ها و منرال های ضروری مطمئن شویم، میتوان دو طریقه را در نظر گرفت:

- استفاده از غذا هاییکه بشکل وسیع با منرالها وویتا مینها غنی گردیده اند مانند آرد و یا روغن غنی شده.

- استفاده از پودر ویتامین ها و منرال ها ویا پودر قوت که درغذای کودکان قبل از خوردن علاوه میشود. (۳۰ بسته این پودر برای یک ماه - روزانه یک بسته- کفایت میکند، و در شش ماه اگر دو ماه از این پودر استفاده شود، از کمبود اکثر ویتامین ها و منرال ها جلوگیری میکند).

۲. در جریان بعد از ولادت الی شش ماهگی

a. آغاز نمودن تغذی کودک با شیرمادر درجریان ساعت اول بعد از ولادت.

b. دادن مکمل شیراول ویا فله به نوزاد.

c. درشش ماه اول بعد از تولد تغذی خالص طفل با شیرمادر.

d. جلوگیری از دادن غذا و یا مایعات دیگر به طفل در جریان شش ماه اول حیات، به استثنای ادویه و یا ویتامین ها و منرال هایی که توسط داکتر تجویز میگردد.

e. استفاده از تابلیت های آهن وفولیک اسید ضمیمه وی توسط مادر الی سه ماه بعد از ولادت

راه های تغذی خوب و مناسب:

درجریان ۱۰۰۰ روز راه های حل برای تغذی بهتر موجود اند که ؛ آسان ، ارزان وقابل حصول میباشد و عبارت انداز:

۱. در جریان حمل (حیات داخل رحمی); مادر حامله باید نکات زیر را در جریان حمل و یا حتی قبل از حمل مراعات نماید:

a. استفاده از تابلیت های آهن وفولیک اسید ضمیمه وی توسط مادر از روزهای اول حمل ال سه ماه بعد از ولادت.

b. استفاده از نمک آیودینداربھیث نمک خوراکی در غذای روزمره.

c. استفاده از غذا های غنی از کلسیم مانند شیر و سایر لبنیات،

d. استفاده از غذا های غنی ازویتامین ها ومنرالها (سبزیجات، میوه جات وغیره)

